

РАҲБАР АЁЛНИНГ ИЖТИМОЙ ПСИХОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИДА СИНЕРГЕТИК ЁНДОШУВЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Д.З.Азизова

Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутати

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15271506>

Сўнги йилларда юртимизда раҳбар кадрларни танлаш, уларни салоҳиятини инобатга олган ҳолда жой-жойига қўйиш долзарб ва муҳим масалалардан биридир.

Аёлларни ижтимоий-психологик хусусиятларига баъзи салбий жиҳатларнинг бевосита таъсир этиши мумкинлигини тадқиқотимиз назаридан четда қолдирмаслигимиз керак. Бошқарувда аёллар фаоллигини ижтимоий-психологик хусусиятларини аниқлашда адекват ўз-ўзини баҳолаш мезонларининг ҳам аҳамияти катта бўлади. Бошқарувда аёллар фаоллигининг таъсирини оширишда, психоэмоционал жиҳатларни барқарорлаштириш билан бирга улардаги билим, кўникма ва соҳага оид умумий тасаввурларни ҳам шакллантириш лозим.

Бошқарувда аёллар фаоллигининг умумий хусусиятлари Л.И.Уманский фикрича, психологик топқирлик, амалий-психологик ақл, психологик такт (мувозанат), жамоатчилик ишидаги фаоллик, талабчанлик, танқидий қараш, ташкилотчиликка қизиқиш ҳисобланади.

Жамоани шакллантириш ва бошқаришда одамлар билан яхши муомала қилиш санъати раҳбарлар учун жуда муҳим бўлган қобилиятлардан устун ва зарурроқ туради. Бир қатор кузатиш ва тажрибалар натижалари шуни кўрсатадики, ходимлар билан бўладиган муносабатларда эркак раҳбарларга қараганда аёл раҳбарларда хушмуомалалик, кўнгилчанлик, нозик дидлик, фидойилик каби хусусиятлар яхши ривожланган бўлиб, улар жамоада ҳам инсоний муносабатларга кўп эътибор берадилар. Яъни кўнгилчанлик, бошқарувда демократик тамойилларга суяниш аёлларга хос характер бўлиб, бу кўрсаткичлар маълум бир маънода жамоанинг фаоллигига ижобий таъсир кўрсатишига олиб келади.

Етакчилик масалаларини ўрганишнинг бошланиши XIX аср охири-XX аср бошларида қўйилган. Л. Термен томонидан олиб борилган биринчи эмпирик тадқиқотларда раҳбар гуруҳ жараёнларининг эпицентри деб номланди, бу еса гуруҳнинг ҳаётий фаолияти параметрларини аниқлашдан иборат бўлган етакчининг етакчи функционал ролини кўришга имкон берди.

Ушбу атамани тадқиқ қилиш асосида инглиз тарихчиси ва файласуфи Т. Карлайл буюк инсон назариясини илгари суриб, етакчилик туғма фазилат, аксинча илоҳий Илҳом ва уни ўзида етиштириш мумкин емаслигини таъкидлади. Т. Карлисл шундай деди: “дунё тарихи шунчаки буюк одамларнинг таржимаи ҳоли”¹.

¹ Бариева Н.Ю. Психологический портрет лидера на примере женщин-мусульманок. Minbar. Islamic Studies. 2021;14(3):647-673. <https://doi.org/10.31162/2618-9569-2021-14-3-647-673>

“Раҳбар – бу маълум мойилликларга, хусусиятларга эга бўлган ва индивидуал психологик фазилатларнинг маълум бир тўпламини намойиш этадиган шахс”, деб ёзади В. В. Коритов².

Ижтимоий психологияда шахс ўз фаоллигини намоеън этиши, фаолият самарадорлигини ошириши муаммосини ўрганишда “муваффақиятга эришиш” ва “мағлубиятдан қочиш”га нисбатан икки хил мотивация ўзига хос ўрин тутди. Мотивацияларнинг ролини назарий ҳамда экспериментал тадқиқ этиш бўйича илмий манбаларда турли қарашлар мавжуд.

Тадқиқотчи Н.Р.Аннаева эса аёллардаги индивидуал-психологик хусусиятлардаги аёлларгагина хос имманент белгиларни фалсафий нуқтаи назардан хитойлик файласуф Цзинь Нин Цун таълимоти асосида тушунтиришга ҳаракат қилади. Хусусан: “Аёл – гўзаллик ижодкоридир”. У ўзини гўзаллик, мусаффолик ва ердаги тартибнинг мухтор вакиласи сифатида тутиши лозим. Ҳаёт аёлнинг қўлларига муҳтож. Шарқ аёли қандай фаолият тури билан шуғулланмасин, у гўзалликни тарғиб этувчи, ахлоқий идеалларни ўзида ифода этувчи тимсол бўлиб қолаверади;

“Аёл – инсонийликни асровчидир”. Аёлни азалдан оилапарвар, фарзандсевар хилқат эканлиги эркаклар билан бир қаторда жамиятга мослашишига ёрдам беради, деб изоҳлайди³.

Тадқиқотчилар томонидан аёллар фаоллигининг ижтимоий-психологик хусусиятлари муаммоларини ўрганишда яна икки муҳим омил илгари сурилади. Биринчидан, аёллардаги юқори эмоционаллик, иккинчидан, бошқарув лавозимига танланган аёлнинг ёши билан боғлиқ омил.

Раҳбар аёллар ва уларнинг психологик хусусиятлари ва шахси борасида психология фанлари доктори, профессор В.Каримова ҳам тадқиқот натижаларини ва хулосаларини асослаб берган. Ўрта бўғин аёл раҳбарлар фаолиятининг ўзига хос жиҳатларини ўрганиб, бундай ўзига хосликларга қуйидагиларни киритади:⁴

- аёл раҳбар ўз иш фаолиятида бевосита раҳбарликдан ташқари, ўз ходимларининг фикрларини ҳам инобатга олади;

- аёл раҳбар, энг аввало, ўзи бошқараётган жамоадаги инсонлар ўртасида шахслараро муносабатларга кўпроқ эътибор қаратади;

- аёл раҳбар қарор қабул қилишда ҳам камида 2-3 кишининг маъқуллашига эргашиб, сўнгра охириги қарорга келади;

- аёл раҳбар иш манфаатлари билан оила манфаатларини деярли бир даражада аҳамиятли деб қарайди;

- унинг ходимларга берадиган кўрсатмалари кўпроқ конструктив бўлиб, ташаббус кўрсатувчи ходимлар билан компромиссга бориб ишлайди;

- аёл раҳбар ўз ходимларининг шахсий ҳаётлари ҳамда оилавий шароитлари билан вақти-вақтида қизиқиб туради ва ҳоказо.⁵

² Корытов В.В. Лидерство и руководство: основные тенденции становления и развития проблематики. Психологическая наука и образование. 2010;2(3). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2010/n3/Koritov.shtml. (дата обращения: 07.06.2021).

³ Shank R.S., Abelson R.P., Scripts, Plans, Goals and Understanding. NJ.: Erlbaum, 1977

⁴ Каримова В. Бошқарув психологияси. Қўлланма. 23 б.

Умуман олганда, хотин-қиз раҳбарлар меҳнатини илмий асосда ташкил этиш техникавий, ташкилий ва иқтисодий тадбирлар комплексидан иборат бўлишини кўзда тутган ҳолда, бу тадбирлар асосини қуйидаги йўналишлар ташкил этиши зарур, деб ҳисоблаймиз:

- раҳбар хотин-қизларнинг самарали ишлашлари учун ҳар томонлама қулай иш ўринларини ташкил этиш ва уларга хизмат қилишни янада яхшилаш: оқилона режалаштириш, замонавий техник воситалар билан қуролланиш, сифатли ва кафолатланган хизматлар;

- раҳбар хотин-қизларнинг меҳнат шароитларини яхшилаш: маънавий-ахлоқий муҳит, меҳнат муҳофазаси, психофизиологик шароит, меҳнат гигиенаси, эстетик шароит (ранг, жиҳоз, майин мусиқа ва бошқалар);

- уларнинг меҳнатини самарали ташкил этишда илғор тажрибалардан кенг фойдаланиш, хотин-қизларни тегишли бўлмаган функциялардан озод қилиш, ўз шахсий ишини тўғри режалаштириш, бошқарув ишида ўзи учун энг қулай ва замонавий усуллардан фойдаланишга ўргатиш;

- бошқарув муҳитида гендер стереотипларини тўғрилаш, хотин-қизлар орасидан етук раҳбар кадрларни тайёрлашни кучайтириш, доимий уларнинг билим ва малакасини ошириб бориш, маъмурий бошқарувда кадрлар сиёсатини тўғри амалга ошириш, хотин-қиз раҳбар кадрлар тайёрлаш тизимининг узлуксизлигини таъминлаш, кадрлар захирасини тайёрлаш;

- раҳбар хотин-қизларнинг ўзи ҳақидаги фикрларини кенгайтириш, ўзига бўлган ишончини юксалтириш чораларини кўриш, уларда имидж ва етакчилик сифатларини шакллантириш бўйича хотин-қизларга маслаҳат бериш марказларини ташкил этиш;

- уларнинг меҳнатини рағбатлантириб бориш, бунинг учун рағбатлантириш усулларини замонавийлаштириш ва улардан тенг нисбатда фойдаланиш, меҳнатга қараб ҳақ тўлашнинг энг илғор тажрибаларини жорий этиш;

- раҳбар хотин-қизларнинг янада самаралироқ ишлашлари учун уларга фарзанд тарбиясига қўмаклашувчи мактабгача тарбия муассасалари фаолиятини янада кучайтириш, моддий таъминотини яхшилаш ва турли имтиёзлар бериш;

- уларнинг ижтимоий фаоллиги, аввало, оиласидаги ижтимоий-руҳий муҳит билан бевосита боғлиқ эканлигини инобатга олган ҳолда, оилаларда соғлом руҳий муҳитни яратиш: оилавий муносабатлар маданиятини юксалтириш, эр-хотин муносабатларини мувофиқлаштириш, тенглигини таъминлаш ва бошқалар.

Шунингдек, субъектнинг шахсий хусусиятлари мақсадни аниқ белгилаш, тахмин (прогноз) қилиш, режалаштириш, қарор қабул қилиш, коммуникатив қобилиятни шакллантириш орқали бошқарувдаги фаолликни самарали амалга ошириш, доминантлик, стрессга чидамлик, ўзини ўзи бошқариш, эмоционал турғунликни ўз ичига олади ⁶.

Демак, шуни алоҳида таъкидлашимиз керакки, аёллар фаоллигини бошқарув соҳасида тадқиқ этишда, бошқарувда аёллар фаоллигини ижтимоий-психологик хусусиятларини аниқлаш ва илмий таҳлил этишда субъектнинг умумий психологик ҳамда шахсий хусусиятларини ёритиб бериш, аёл кадрлар захирасини шакллантириш институтини амалиётда фаол қўллашнинг самарадорлигини ошириш тўғрисидаги тавияларни ишлаб чиқиш кераклиги кўринади.

⁶ Маркова Е. Социально-психологический портрет женщины предпринимателя. С. 2,3,4. <https://superinf.ru>

Ижтимоий психологияда аёллар фаоллиги тушунчасига кўпроқ раҳбар, лидер сифатида ёндашиб ўрганилган. Сиёсатшунослик, ҳуқуқшунослик, социология, иқтисодиёт каби соҳаларда олиб борилган изланишларда эса, бошқарувда аёлларнинг фаол фаолияти ижтимоий муаммоларни ҳал этувчи субъект сифатида баҳоланган. Аёлларни ижтимоий-психологик хусусиятлари, айниқса, фаоллик барча соҳаларда муаммони ҳал этувчи куч сифатида намоён бўлиши бўйича илмий таҳлиллар кам кузатилди.